

¿Todavía no te has subido a la movilidad sostenible?

Nos encanta el transporte alternativo, limpio y económico, y decidimos abrir nuestra página web para compartir contigo todo lo relacionado con los vehículos de movilidad personal.

¿Te has parado a pensar cuánto tiempo pierdes cada día buscando aparcamiento para tu coche, o cuando te quedas atrapado en un atasco yendo al trabajo? Decidiste dejar el coche en casa para utilizar el transporte público, porque así aprovechas tus viajes al trabajo para leer. Sin embargo, el metro va siempre tan lleno de gente que nunca puedes ir sentado. Aguantar aglomeraciones de gente y largos tiempos de espera, ¿de verdad te compensa?

Quieres estar al día de todas las novedades del mercado, y ahora estás buscando un patinete eléctrico más avanzado. Sin embargo, todas las páginas web que has visitado están dirigidas a principiantes y nunca terminas de encontrar lo que estás buscando.

¿Y si te estás perdiendo alguna novedad interesante?

Tenemos **guías de compra y comparativas** para todo tipo de patinetes eléctricos, hoverboards, monociclos, skates y demás vehículos de movilidad personal.

¿Quieres saber más? Visítanos en <https://elpatinete.net/>.